

O'ZBEKISTON HUDUDIDA UYG'ONISH DAVRINING VUJUDGA
KELISH OMILLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Ahmadov Sabridin Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika instituti Tarix o'qitish metodikasi 3-kurs talabasi,

Ilmiy rahbar p.f.f.d. (PhD), dotsent S.A.Toshtemirova

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston hududida vujudga kelgan siyosiy voqealar – Birinchi va Ikkinchi Renessans haqida so'z boradi. Shunindek, Renessansning tarixiy, siyosiy va madaniy shart-sharoitlari, shakllanish omillari haqida ayrim fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar. Yangi O'zbekiston, Uchinchi Renessans, ilm, fan, madaniyat, san'at, taraqqiyot, siymolar.

Annotation. This article deals with the political events that took place in the territory of Uzbekistan - the First and Second Renaissance. There are also some opinions and reflections on the historical, political and cultural conditions of the Renaissance, the factors of its formation.

Keywords. New Uzbekistan, the Third Renaissance, science, culture, art, development, images.

Hozirgi kunda Yangi O'zbekiston jahon sahnasida jadallik bilan rivojlanayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Yurtimizda hamma jabhalarni qamrab olgan keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtga kelib O'zbekiston yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish–Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda...Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz"¹. Uchinchi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021

Renessansning vujudga kelishda boy tariximizning ahamiyati juda katta. O'zbekiston xalqining ko'p asirlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bir necha ming yilliklar ichida rivojlanishlarning turli xil darajalarini boshdan kechirdik. Bu bosqichlarda davlatchiligimiz shakllanishi, jamiyatda ilm-fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, rarixda o'chmas iz qoldirgan buyuk siymolarimizning o'z ijodida erishgan yutuqlarini jahon taraqqiyotida o'zining ulkan hissasini qo'shganligi hech kimga sir emas.

Biz bu vaqtgacha ikki Renessansni boshdan kechirdik. Birinchi va ikkinchi Uyg'onish davri bizning hududda sodir bo'lganligi bejizga emas "U Yevropadagidek yangi siyosiy – iqtisodiy jarayon, ya'ni burjua munosabatlarning vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lmagan bo'lsa – da, madaniyat tarixida so'nmas iz qoldirdi va Yevropa Renessansining vujudga kelishiga katta ta'sir ko'rsatdi"². Ilk Uyg'onish davri IX-XII asrlarda shakllandi. Bu davrlarda Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Farobiy, Farg'oniy, Xorazmiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar – Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar – Motrudiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.."Shu bois hozir O'zbekiston deb ataluvchi hudud, ya'ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki, umumjahon sivilizatsiya beshiklaridan biri bo'lganligini butun jahon tan olmoqda. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozilu fuzalolar, olimu ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan va sayqal topgan"³. Shuningdek, ular hozirgi zamonaviy ilm-fanga poydevor qo'yib, uni rivojlanishiga beqiyos hissa qo'shishgan. Xususan, ular matematika, astronomiya, geodeziya, geografiya, tarix, arifmetika, farmakologiya, tibbiyot, falsafa va tilshunoslik sohalaridagi qomusiy ishlari, ixtirolari bilan jahon sivilizatsiyasi ravnaqida o'chmas iz qoldirganlar. Bu jarayonlarning rivojlanishida o'sha vaqtdagi davlatlar va ulardagi shahar hayotining jadallik bilan taraqqiy etishi ham katta ta'sir qilgan. "Bu davrda Xuroson va

² Ma'naviyat yulduzlari. A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 2001. 11 – bet

³ I. A. Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: "Sharq". 1998-y. 3–bet.

Movarounnahrning iqtisodi va madaniyati yuksaldi. Marv, Buxoro, Samarqand, Urganch shaharlari esa o'z zamonasining madaniy markazlari sifatida shuhrat qozondi. Ayrim hukmdorlarning o'zlari ilm-fan, madaniyatga homiylik qildi. Ko'plab madrasalar vujudga keldi. Amaldorlarning aksariyati o'zlarining yirik kutubxonalariga ega edilar"⁴. Aynan shu jihatlar ham yurtimiz hududida uyg'onish davrining vujudga kelishi va shakillanishiga juda ham katta turtki bo'lgan.

Ikkinchi Renessans – Amir Temur va Temuriylar davriga to'g'ri kelib, nafaqat Movaraunnahr, balki, butun Markaziy Osiyo o'lkalari o'z taraqqiyotining yangi pag'onasiga ko'tarildi. Bu davrda ulkan markazlashgan davlat vujudga kelib, shaharsozlik va me'morchilik avj oldi, xalqaro savdo va diplomatik aloqalar jadallashdi. Shuningdek, bu davrda fan, madaniyat va san'at sohalarining rivojlanishi, unga bo'lgan talab va e'tiborning kuchayishi yanada kengaydi. Ikkinchi Uyg'onish davrida – Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'morlar, bastakorlar, musavvirlar, tarixchilar bugun ham dunyoni lol qoldiradigan asarlar yaratdilar. Bu davrda ayniqsa Amir Temurning fan va madaniyatga bo'lgan kuchli e'tibori va ilm-fan homiysi bo'lganligi katta ahamiyatga egadir. Muniddin Natanziy shunday yozadi “Faqirlar va ilm toliblari nafaqalari vaqf mulklari va madrasalarga, har birining holiga yarasha va voqif shartiga muvofiq belgilangan. (Ana shunday) vaqflarga hech ham va mutlaqo soliq solinmagan. (Amir Temur) o'z vazirlariga vaqf mulklaridan biron tanga mening xazinamga tushmasin deya ko'rsatma bergandi. (Sohibqiron) ilm, hikmat ahli va donishmand kishilar bilan (tezda) kirishib ketardi”⁵. Bu ma'lumotlar aniqligini va Temur va Temuriylarning ilm-fan homisi sifatida faoliyat olib borganligini tarqiximiz tasdiqlab turbid. “Ilm va madaniyatga bunday munosabatni Sohibqiron umrining oxirigacha saqlab qoldi. Bu yo'ldan uning avlodlari ham yurdilar. Natijada temuriylar zamonida ko'plab madrasalar, kutubxonalar, maktablar barpo etildi. Ularga o'qish va o'qitish uchun dunyoning turli burchaklaridan yetuk

⁴ Ergashov Q, Hamidov H. O'zbekiston tarixi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T.: 2015-yil, 167-bet.

⁵ Natanziy. “Muntaxab ut-tavorix, 279-280-betlar

olimlar taklif etildi, jalb qilindi”⁶. Ilm-fan sohasida amalga oshirilgan chora tadbirlar natijasida shu davrlardayoq o'zbek xalqi va uning boy tarixi butun jahon yuzini ko'rdi. Bu davrlarda yaratilgan ijod va ilmiy izlanishlar mahsuli hali ham o'zining qadr qimmatini yo'qotmagan.

Xulosa qilib aytganda Uchunchi Renessans poydevoriga tamal toshlarini qo'yish uchun bugun o'zbek xalqining barcha sharoitlari bor. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda “Yangi O'zbekiston” iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'yganimiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning e'tirofidir. Xalqimiz ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda, desak, ayni haqiqat bo'ladi. Chunki bugungi O'zbekiston-kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas”. Shuning uchun Uchinchi Renessans g'oyasini jamiyatimiz chuqur anglab olmog'i va shunga munosib harakat qilmog'i kerak.

Adabiyotlar Ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021
2. I. A. Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: “Sharq”. 1998-y. 3–bet.
3. Ma'naviyat yulduzlari. A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 2001. 11 – bet
4. Ergashov Q, Hamidov H. O'zbekiston tarixi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T.: 2015-yil, 167-bet.
5. Natanziy. “Muntaxab ut-tavorix, 279-280-betlar
6. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. “Sharq”. T.: 2001-yil, 199-bet
7. [WWW.Xalq so'zi.uz](http://WWW.Xalqso'zi.uz)

⁶ Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. “Sharq”. T.: 2001-yil, 199-bet